

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УЎК - 633.1.

ФОРМИРОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПОСЕВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА «УТКИР» ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОРМАХ ВЫСЕВА

Туреев Абат Арисович,

д.ф.б/н. (PhD) заведующий лаборатории,
научно-производственного объединения «Зерно и рис»
abattureev@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435721>

Аннотация. Мақолада кузги юмшоқ бугдойнинг «Ўткир» навида турли экиш меъёрларининг биометрик кўрсаткичлар ва ҳосилдорлик даражаси шаклланишига таъсири агроэкологик жиҳатдан баҳоланган. Тадқиқот ўсимликлар қалинлигини оқилона тартибга солиши тамойилларига асосланган бўлиб, у агроценознинг барқарор фаолияти ва экологик мувозанатини таъминловчи муҳим омиллардан бири сифатида қаралди.

Аниқланишича, экиш меъёрининг ўзгариши экиннинг морфобиологик хусусиятларига қонуний равишда таъсир кўрсатади. Экиш қалинлигини тартибга солиши ўсимликлар ўртасидаги ички рақобат даражасини, фотосинтетик фаоллик интенсивлигини ҳамда намлик ва минерал озуқа элементлари билан таъминланганлик даражасини белгилайди.

Энг юқори ҳосилдорлик — 64,7 ц/га — гектарига 5 млн унувчан уруг экиш меъёрида қайд этилди. Мазкур вариант экинзорнинг оптимал тузилиши, қулай фитоиклим шароити ва табиий ресурслардан (қуёш радиацияси, тупроқ намлиги ва озуқа моддалари) самарали фойдаланишини таъминлади. Бу эса агроценознинг экологик барқарорлиги ва етиштириши технологиясининг ресурс тежамкор самарадорлиги ошганини кўрсатади.

Калит сўзлар: «Ўткир» нави, кузги юмшоқ бугдой, экиш меъёри, ўсимликлар қалинлиги, биометрик кўрсаткичлар, ҳосил тузилиши, маҳсулдорлик, экологик барқарорлик, агроценоз.

Аннотация. В статье представлена агроэкологическая оценка влияния различных норм высева озимой мягкой пшеницы сорта «Ўткир» на формирование биометрических показателей и уровень урожайности. Проведённое исследование основано на принципах рационального регулирования густоты стояния растений, рассматриваемой как один из ключевых факторов устойчивого функционирования и экологической стабильности агроценоза.

Установлено, что изменение нормы высева закономерно отражается на морфобиологических характеристиках культуры. Регулирование густоты посева определяет уровень внутривидовой конкуренции, интенсивность фотосинтетической деятельности и степень обеспеченности растений влагой и элементами минерального питания.

Наибольшая продуктивность — 64,7 ц/га — получена при норме высева 5 млн всхожих семян на гектар. Данный вариант обеспечил формирование оптимальной структуры посева, благоприятного фитоиклимата и наиболее эффективное использование природных ресурсов (солнечной радиации, почвенной влаги и питательных веществ). Это свидетельствует о повышении экологической устойчивости агроценоза и ресурсной эффективности технологии возделывания

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ключевые слова: сорт «Уткир», озимая мягкая пшеница, норма высева, густота стояния растений, биометрические показатели, структура урожая, продуктивность, экологическая устойчивость, агроценоз.

Abstract. The article presents an agroecological assessment of the influence of different seeding rates on the formation of biometric indicators and yield level of winter soft wheat variety “Utkir”. The study is based on the principles of rational regulation of plant density, which is considered one of the key factors ensuring sustainable functioning and ecological stability of the agrocenosis.

It was established that changes in seeding rate consistently affect the morphobiological characteristics of the crop. Regulation of plant density determines the level of intraspecific competition, the intensity of photosynthetic activity, and the degree of plant supply with moisture and mineral nutrients.

The highest productivity — 64.7 c/ha — was obtained at a seeding rate of 5 million viable seeds per hectare. This variant ensured the formation of an optimal crop structure, a favorable phytoclimate, and the most efficient use of natural resources (solar radiation, soil moisture, and nutrients). This indicates an increase in the ecological sustainability of the agrocenosis and the resource efficiency of the cultivation technology.

Keywords: “Utkir” variety, winter soft wheat, seeding rate, plant density, biometric indicators, yield structure, productivity, ecological sustainability, agrocenosis.

Актуальность. В современных условиях интенсификации земледелия особую актуальность приобретает разработка экологически сбалансированных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Одним из ключевых агротехнических факторов, определяющих продуктивность и устойчивость агроэкосистемы, является норма высева. Оптимизация густоты стояния растений позволяет не только повысить урожайность, но и обеспечить рациональное использование почвенных и климатических ресурсов, снизить конкуренцию между растениями и минимизировать риск развития болезней.

Озимая мягкая пшеница является стратегической зерновой культурой в Каракалпакстане и совершенствование технологии её возделывания имеет важное значение для продовольственной безопасности региона. В условиях изменения климата и возрастающего дефицита влаги выбор экологически обоснованной нормы высева становится фактором устойчивого земледелия.

Цель исследования - оценка влияния различных норм высева сорта «Уткир» на биометрические показатели и урожайность с позиций экологической эффективности и ресурсосбережения.

Место и методика проведения исследований. Полевой опыт был заложен на экспериментальном участке «НПО зерно и рис» расположенного в Нукусском районе посёлка «Шортанбай». Все варианты в опыте размещались в трёхкратной повторности, систематически по ярусам. Фенологические наблюдения и биометрические измерения проводились в соответствии с методикой Государственной инспекции по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Узбекистана (1971 г.). Статистическая

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

обработка показателей урожайности осуществлялась по методике Б.А. Доспехова (1985 г.).

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что изменение нормы высева существенно влияет на формирование биометрических показателей и структуру урожая, что особенно важно в засушливых и частично засоленных почвах региона.

По данным измерения установлено что высота растений варьировала от 77,2 до 88,4 см. Наибольшая высота (88,4 см) отмечена при норме высева 5 млн семян/га, что свидетельствует о формировании оптимального водно-питательного режима и сбалансированной внутривидовой конкуренции. При загущении до 6 млн семян/га высота снизилась до 84,4 см, что в условиях ограниченной влагообеспеченности Каракалпакии указывает на усиление конкуренции за почвенную влагу и элементы питания, прежде всего азот. Минимальная высота (77,2 см) при норме 4 млн семян/га отражает недостаточную плотность продуктивного стеблестоя и менее эффективное использование солнечной радиации.

Количество зёрен в колосе изменялось в пределах 47,1–53,5 шт. Наименьший показатель (47,1 шт.) при 4 млн семян/га указывает на неполную реализацию потенциала продуктивности в условиях недостаточной плотности посева. В то же время при 5 млн семян/га сформировано 53,1 зерна в колосе, что в сочетании с наибольшей массой зерна с колоса (2,27 г) и высокой массой 1000 зёрен (39,2 г) свидетельствует об оптимальном распределении ассимилятов и эффективной работе листового аппарата.

Влияние нормы высева на биометрические показатели озимой пшеницы сорта «Ўткир» урожая 2024г

№	Вариант	Кол-во стеблей	Норма высева (кг)	Высота растения (см)	Кол-во колосьев (штук)	Кол-во продукт. стеблей	Длина колоса (см)	Кол-во зёрен в одного колоса	Масса зерна в одном колосе	Масса 1000-зёрен (грамм)	Урожайность
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Ўткир»-4,5млн/семян (контроль)	246,3	193	88,6	305	3,2	8,6	52,2	2,09	37,8	60.4
2	«Ўткир»-3млн дона	193,2	129	85,6	264	3,0	8,5	53,5	2,20	39,3	53.7
3	«Ўткир»-4млн/семян	202,3	172	77,2	274	3,0	8,2	47,1	1,78	33,7	55.5
4	«Ўткир»-5 млн/семян	237,5	215	88,4	312	3,1	8,6	53,1	2,27	39,2	64.7
5	«Ўткир»-6млн/семян	256,3	258	84,4	309	3,1	8,8	51,6	2,10	38,2	61.7

В условиях Каракалпакстана, где почвы часто характеризуются средней и слабой степенью засоления, чрезмерная густота стояния растений может усиливать стрессовые факторы — осмотическое давление почвенного раствора

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

и дефицит влаги. Это подтверждается тем, что при норме 6 млн семян/га урожайность (61,7 ц/га) уступала варианту 5 млн семян/га (64,7 ц/га), несмотря на большее количество стеблей (256,3 шт.). Избыточная конкуренция приводит к менее эффективному использованию ресурсов и снижению экологической устойчивости агроценоза.

Оптимальная норма 5 млн семян/га обеспечила:- формирование сбалансированной структуры посева (237,5 стебля и 312 колосьев), рациональное использование оросительной влаги, более полную реализацию фотосинтетического потенциала, максимальную урожайность — 64,7 ц/га, что на 4,3 ц/га выше контроля.

С агроэкологической точки зрения именно данная густота посева позволяет минимизировать потери влаги при испарении, снизить конкуренцию за элементы питания в условиях ограниченного плодородия и частичного засоления почв, а также обеспечить устойчивое функционирование агроценоза.

Таким образом, в почвенно-климатических условиях Каракалпакии норма высева 5 млн всхожих семян на гектар является экологически обоснованной. Она способствует повышению продуктивности при рациональном использовании водных и почвенных ресурсов и поддержании стабильности агроэкосистемы в аридной зоне.

Выводы.

1. Установлено, что норма высева оказывает существенное влияние на формирование биометрических показателей озимой мягкой пшеницы сорта «Ўтқир» и структуру урожая. Изменение густоты стояния растений отражается на высоте растений, количестве продуктивных стеблей, длине колоса, числе зёрен в колосе, массе зерна и массе 1000 зёрен.

2. При недостаточной норме высева (3–4 млн семян/га) наблюдается снижение отдельных элементов структуры урожая, что обусловлено формированием менее продуктивного стеблестоя. При чрезмерном загущении (6 млн семян/га) усиливается внутривидовая конкуренция за свет, влагу и элементы питания, что также ограничивает реализацию потенциала продуктивности.

3. Оптимальные морфобиологические и продукционные показатели сформированы при норме высева 5 млн всхожих семян на гектар. В данном варианте обеспечены наибольшая масса зерна с колоса (2,27 г), высокая масса 1000 зёрен (39,2 г) и максимальная урожайность — 64,7 ц/га, что на 4,3 ц/га выше контрольного варианта.

Использованная литература:

1. Атабаева Х.Н, Алимов А. Арипова С. «Ўғит меъёрларини бугдой уруғи сифатига таъсири. Уруғ сифатини оширишнинг биологик ва технологик асослари». Тошкент, 1998. 88-89 б

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Азизов Б. Курбонов А. Илдиздан ташқари озиклантиришнинг кузги буғдой барг сатхи ва биомахсулдорлигига таъсири. Агроилим журнали, 2010 3(15)сон 16-17 б..
3. Сиддиқов Р.И Суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштириш технологиясини такомиллаштиришнинг илмий–амалий асослари. Док. Дисс., 2007. 132-139 б
4. Халиқов Б., Абдурахмонов С., Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг Санзар 8 навини экиш муддати, маъдан ўғитлар меъёри ва суғориш тартибининг унинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири. номзодлик дисс. автореферати. Тошкент, 2004, 15 б
5. Якубжонов О., Баҳромов С., Кузги буғдой муддат ва меъёр. Агроилим журнали, 2007. 3 сон, 9-10 б.